

TALLER DE FORMULACIÓN DE PROBLEMAS FORMACIÓN DE PROFESORADO

ISRAEL GARCÍA ALONSO

DIANA SOSA MARTÍN

PRESENTACIÓN

En el marco de los Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM) se organiza un Seminario de Formación y Docencia Universitaria como espacio de reflexión e intercambio de ideas y estrategias entre los formadores de futuros profesores de matemáticas.

En el simposio de la SEIEM de 2023, celebrado en Logroño, tuvo lugar la presentación por parte de los profesores del Área de Didáctica de la Matemática de la Universidad de La Laguna, Israel García-Alonso y Diana Sosa-Martín, del taller que en este documento se recoge. Se trata de un taller de formulación de problemas de matemáticas pensado para futuros profesores de Educación Primaria y que surge como propuesta para incorporar esta actividad en el aula del Grado de Maestros en Educación Primaria.

En este documento se ofrece la presentación utilizada en el simposio de la SEIEM, los documentos que se utilizaron para la recogida de los problemas formulados por los docentes que acudieron al seminario y los problemas a partir de los que se inicia el debate de formulación de problemas. Finalmente, se incluye un documento guía que permite analizar los problemas formulados mediante unos ítems propuestos en la literatura de investigación.

FORMULACIÓN DE PROBLEMAS: FORMACIÓN DOCENTE

Habitualmente, a lo largo de la vida académica, los futuros docentes se han tenido que enfrentar en las clases de matemáticas a la resolución de problemas o ejercicios de matemáticas. Pero, una vez inicien su carrera docente, deberán poner en marcha una competencia que poco o nada se ha trabajado a lo largo de su formación: la formulación de problemas de matemáticas.

Esta competencia docente es muy necesaria dado que, con frecuencia, los docentes revisan, modifican o crean situaciones problemáticas para sus estudiantes. No en vano, en muchas ocasiones, los docentes cuando preparan sus clases y eligen un problema matemático del libro de texto, internet o la inteligencia artificial, deben poner en marcha sus conocimientos didácticos para identificar si el problema es adecuado para su grupo de estudiantes con la formación que poseen. Y, en caso de que no lo sea, porque es más sencillo o bien más complejo de lo que sus estudiantes son capaces de resolver, deberá introducir las modificaciones necesarias para que así lo sea. Estas modificaciones pueden ser, desde cambiar la pregunta, el contexto, la operación, ... u otro aspecto del enunciado del problema.

Por otra parte, todo docente de matemáticas también debe ser capaz de diseñar actividades de formulación de problemas para sus estudiantes, puesto que una de las competencias específicas a desarrollar dentro de la materia de Matemáticas en el currículo de la Educación Primaria y Secundaria que incluye “plantear problemas de tipo matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana” (Real Decreto 157/2022-Primaria y Real Decreto 217/2022-Secundaria).

En este taller se muestra una estrategia para que los futuros docentes reflexionen y aprendan cómo se pueden llevar a cabo estrategias de formulación de problemas en sus aulas, qué deben tener en cuenta y cómo validar un problema que han formulado o que han reformulado a partir de otro dado.

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1.

Presentación del taller realizada en el Seminario de Formación y Docencia Universitaria en el seno de la SEIEM.

En dicha presentación consta de varias partes.

Parte I: actividad de formulación y reformulación utilizando las fichas del anexo 2.

Parte II: Estudio teórico de la formulación y reformulación de problemas.

Parte III: La formulación de problemas en el currículo. Justificación de su inclusión en la formación inicial.

Enlace a la presentación:

<https://view.genially.com/64be3e1b333d9700195d5af7>

ANEXO 2.

Fichas de problemas para formular y reformular.

ANEXO 3.

Marco de Leavy y Hourigan (2022) para el análisis de los problemas formulados.

ANEXO 4.

Fichas de recogida de los problemas formulados y reformulados en el aula.

ANEXO 1

PRESENTACIÓN TALLER DE FORMULACIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS

SEIEM 2023
Logroño (España)

Enlace: <https://view.genially.com/64be3e1b333d9700195d5af7>

Índice

PARTE I

FORMULAR Y REFORMULAR

PARTE II

APRENDER A FORMULAR

PARTE III

REFLEXIONES FINALES

PARTE IV

REFERENCIAS

01 Formular problemas

10 minutos - trabajo individual

Empezamos formulando y reformulando problemas de matemáticas

Instrucciones...

En equipos de 4, cada equipo:

- Recibe una tarjeta con instrucciones sobre lo que debe construir

Formula según se indica

- Durante 10 minutos se trabaja de forma individual
- Los siguientes 15 minutos se intercambian ideas
- Se completan los problemas que se han creado según las instrucciones recibidas

Trabajo individual...

10 minutos

Proponer, diseñar, ...

09:57

Trabajo en equipo...

15 minutos

Revisar, combinar, rediseñar, ...

14:57

Actividad de formulación de problemas 1A

Formula tres problemas en los que aparezcan los números $1/4$ y $3/8$. Cada uno de estos números puede ser un dato o una solución. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Actividad de formulación de problemas 2A

Formula tres problemas en relación a las figuras de la imagen anterior. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Actividad de formulación de problemas 3A

En el lado izquierdo de la balanza hay una caja grande y tres pequeñas, y en su lado derecho seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande? Responde y formula tres problemas basados en la situación anterior.

Puesta en común

01 Primeras categorías...

Formular y reformular

(Stoyanova, 2000)

Fracciones - Geometría - Álgebra

01 Primeras categorías...

Formular y reformular

(Grundmeier, 2015)

Fracciones - Geometría - Álgebra

01 Primeras categorías...

PENSAR

01 Reformular

Pasamos ahora a reformular problemas de matemáticas

Instrucciones...

En equipos de 4, cada equipo:

- Recogemos el listado de problemas elaborado por otro de los equipos
- Reflexionamos sobre las categorías anteriores
- Resolvemos uno de los problemas que han planteado

Reformular 1 problema

- Se rellena la ficha de reformulación grupal

01 Reformular

Resoluble

Dificultad:
n° de pasos

Contexto:
Matemático
Real

Pasamos ahora a reformular problemas de matemáticas

Instrucciones...

En equipos de 4, cada equipo:

- Recogemos el listado de problemas elaborado por otro de los equipos
- Reflexionamos sobre las categorías anteriores
- Resolvemos uno de los problemas que han planteado

Reformular 1 problema

- Se rellena la ficha de reformulación grupal

14:57

(15 minutos)

01 Reformular

Resoluble

Dificultad:
n° de pasos

Contexto:
Matemático
Real

Puesta en común...

2^a
PARTE

**APRENDER A
FORMULAR
PROBLEMAS
MATEMÁTICOS**

**Formulación
de
problemas de
matemáticas**

Literatura de investigación

Formulación de problemas

Problem posing

Generar nuevos problemas o preguntas basados en una situación dada o en expresiones matemáticas o diagramas

(Cai et al., 2022)

Estudiantes

Pocas oportunidades para formular
Formulan problemas coherentes
Existe relación con las habilidades de resolución de problemas
Muestra las relaciones semánticas de los problemas formulados

Docentes

Se puede mejorar con formación específica
Permite conocer el pensamiento matemático que promueve la formulación
Modifica

(Lee, 2021)

Formulación de problemas

Problem posing

Con frecuencia se presenta como actividad complementaria a la resolución de problemas, pero con diferente naturaleza.

Aunque el formato de la tarea de formulación influye en la propia formulación

(Zhang et al., 2022)

Situación

Es la base de la formulación de problemas.
Aporta el **contexto y/o los datos**

Prompt

Comprende los **requerimientos** en la formulación de problemas

Actividad de formulación de problemas 1A

Formula tres problemas en los que aparezcan los números $1/4$ y $3/8$.
Cada uno de estos números puede ser un dato o una solución. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Actividad de formulación de problemas 1B

Formula tres problemas, de diferente dificultad, en los que aparezcan los números $1/4$ y $3/8$.
Cada uno de estos números puede ser un dato o una solución. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Actividad de formulación de problemas 1C

Formula tantos problemas como puedas, en los que aparezcan los números $1/4$ y $3/8$.
Cada uno de estos números puede ser un dato o una solución. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Situación

Aparecen los números $1/4$ y $3/8$

Prompt

- A - Tres problemas
- B - Tres problemas de diferente dificultad
- C - Tantos problemas como puedas

Actividad de formulación de problemas 2A

Formula tres problemas en relación a las figuras de la imagen anterior.
Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Actividad de formulación de problemas 2B

Formula tres problemas de diferente dificultad en relación a las figuras de la imagen anterior.
Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Actividad de formulación de problemas 2C

Formula tantos problemas como puedas en relación a las figuras de la imagen anterior.
Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Situación

Se ofrece una imagen de figuras planas

Prompt

- A - Tres problemas
- B - Tres problemas de diferente dificultad
- C - Tantos problemas como puedas

Actividad de formulación de problemas 3A

En el lado izquierdo de la balanza hay una caja grande y tres pequeñas, y en su lado derecho seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande? Responde y formula tres problemas basados en la situación anterior.

Actividad de formulación de problemas 3B

En el lado izquierdo de la balanza hay una caja grande y tres pequeñas, y en su lado derecho seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande? Responde y formula tres problemas de diferente dificultad basados en la situación anterior.

Actividad de formulación de problemas 3C

En el lado izquierdo de la balanza hay una caja grande y tres pequeñas, y en su lado derecho seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande? Responde y formula tantos problemas como puedas basados en la situación anterior.

Situación

En el lado izquierdo hay una caja grande y tres pequeñas y en lado derecho hay seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande?

Prompt

- A - Tres problemas
- B - Tres problemas de diferente dificultad
- C - Tantos problemas como puedas

Tipos de situaciones

(Cai et al., 2022)

Prompt

Diferentes requerimientos conllevan distintos procesos cognitivos y cómo abordan los estudiantes la formulación de problemas

Algunos ejemplos:

- Formular tantos problemas como quieras
- Formular un número de problemas
- Formular problemas de distinta dificultad
- Formular un problema difícil para ti
- ¿Qué pasaría si no...? (What if not)

Diferentes estrategias de implementación en el aula: individual, en pequeño grupo, grupo-aula, individual-en grupo,...

Primera aproximación ...

No Plausible o no resoluble

Un problema se dice **no plausible** si contiene afirmaciones no válidas y **no es resoluble**, aún cuando se añada información

Plausible sin información suficiente

El problema **puede resolverse** aunque el enunciado sobreentiende o **no explicita** parte de la información

Plausible con información suficiente

El problema **puede resolverse** sin necesidad de añadir información adicional con una o varias tareas matemáticas

(Grundmeier, 2015)

02 Segunda aproximación...

(Leavy y Hourigan, 2022)

¿El problema requiere que los estudiantes **descifren una estrategia** para llegar a la respuesta?

¿El problema presenta una situación que **puede abordarse** siguiendo **diferentes estrategias** o, en algunos casos, se requiere explícitamente?

¿El problema incorpora un **lenguaje y terminología accesible** para el nivel de los estudiantes?

¿El problema refleja los **sistemas culturales de los estudiantes**? Unidades de medida y moneda habituales para los estudiantes?

¿El problema se apoya en **contextos culturalmente accesibles** a los estudiantes?

¿El **problema** presenta una situación en la que **ni la solución ni la estrategia** son **evidentes**?

¿El problema **requiere más que recordar, memorizar o repetir procedimientos** rutinarios para encontrar la solución?

¿El problema **requiere** que el estudiante **conecte conceptos y significados** matemáticos subyacentes?

¿El problema **involucra** a los estudiantes en **pensamientos complejos y estrategias de razonamiento** tales como **meta-análisis, justificaciones, conjeturas, razonamiento y resolución de problemas**?

¿El problema tiene **más de una respuesta correcta**?

¿El problema anima a los estudiantes a **buscar soluciones alternativas**?

¿El problema requiere usar un **conocimiento matemático adecuado** al nivel del estudiantado?

¿El problema requiere que los estudiantes desarrollen los **procesos de la competencia matemática**:

comprensión, conexión, comunicación, razonamiento, aplicación y resolución de problemas?

¿El problema presenta una **situación** en la que la **solución no es evidente**?

¿El problema **requiere más de un paso** para obtener la solución?

¿El problema **involucra** a los estudiantes en **razonamientos sobre las matemáticas**?

¿El problema establece una conexión entre las **matemáticas y el mundo real o imaginario** de los estudiantes?

¿El problema permite apoyarse en sus **propias experiencias y conocimiento** para darle sentido a la situación?

¿El problema presenta un **contexto significativo** y un **propósito cautivador**?

¿El problema **capta la atención y motiva** a todos los estudiantes?

¿El problema presenta **oportunidades** para que el estudiante demuestre **autonomía** como **aprendiz de matemáticas** cuando incorpora en el enunciado representar el problema mediante un diagrama, explicar su elección de estrategia, describir el razonamiento seguido...?

¿El problema **incluye ayudas o pistas** para aquellos estudiantes que presenten alguna dificultad para afrontar el problema?

02 Marco para formular..

Siguiente tarea será, **completar la ficha de reflexión** sobre uno de los problemas formulados y sobre el problema reformulado.

Seguiremos el **marco propuesto** para el análisis.

A partir de este marco, **reformular uno de los problemas analizados** para **cumplir alguna característica** que no ofrecía el problema original

Indicador Problema	Contexto motivador - Capta la atención					Claridad del lenguaje					Coherencia curricular				
	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente

Indicador Problema	Demanda cognitiva			Pasos requeridos en la resolución		Estrategias de resolución		Soluciones		Oportunidad de éxito				
	Baja	Media	Alta	Uno	Múltiples	Única	Varias	Única	Múltiples	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente

(Leavy y Hourigan, 2022)

02 Marco para formular..

Siguiente tarea será, **completar la ficha de reflexión** sobre uno de los problemas formulados y sobre el problema reformulado.

Seguiremos el **marco propuesto** para el análisis.

A partir de este marco, **reformular uno de los problemas analizados** para **cumplir alguna característica** que no ofrecía el problema original

(15 minutos)

14:57

Indicador Problema	Contexto motivador - Capta la atención					Claridad del lenguaje					Coherencia curricular				
	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente

Indicador Problema	Demanda cognitiva			Pasos requeridos en la resolución		Estrategias de resolución		Soluciones		Oportunidad de éxito				
	Baja	Media	Alta	Uno	Múltiples	Única	Varias	Única	Múltiples	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente

(Leavy y Hourigan, 2022)

02 Puesta en común ...

- ¿Qué han modificado?
- ¿Cómo lo han hecho?
- ¿Qué les ha llevado a realizar dicha modificación?

Indicador Problema	Contexto motivador - Capta la atención					Claridad del lenguaje					Coherencia curricular				
	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente

Indicador Problema	Demanda cognitiva			Pasos requeridos en la resolución		Estrategias de resolución		Soluciones		Oportunidad de éxito				
	Baja	Media	Alta	Uno	Múltiples	Única	Varias	Única	Múltiples	Ausente	Débil	Adecuado	Bueno	Excelente

(Leavy y Hourigan, 2022)

Retos futuros...

Los currículos de la LOMLOE tienen como Criterio de Evaluación para toda la formación obligatoria la formulación de problemas.

(Decretos 157/2022 y 217/2022))

Es necesario incorporar la formulación de problemas en la formación inicial, para así lograr que se desarrolle en el aula.

Enseñar matemáticas a través de la formulación de problemas

Enseñar a través de la resolución de problemas promueve el aprendizaje de los estudiantes (Cai, 2003; NCTM, 1989)

Los estudiantes: piensan posibles soluciones, aplican estrategias o procesos matemáticos aprendidos,...

Bondades de formular problemas:

- Actividad demandante cognitivamente
- Promueve contextos matemáticamente ricos
- Desarrolla habilidades de razonamiento, comunicación, creatividad, interés, curiosidad, ...
- Actividad de suelo bajo y techo alto.

(Zhang y Cai, 2021)

Actividad de formulación de problemas **1A**

Formula problema en el que aparezcan los números $1/4$ y $3/8$.

Situación

Aparecen los números $1/4$ y $3/8$

Prompt

- A - Tres problemas de sumas
- B - Tres problemas de división
- C - Tantos problemas que combinen operaciones

Actividad de formulación de problemas

1A

**En el lado izquierdo de la balanza hay una caja grande y tres pequeñas, y en su lado derecho seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande?
Responde y formula un problema basado en la situación anterior.**

Situación

En el lado izquierdo hay una caja grande y tres pequeñas y en el lado derecho hay seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande?

Prompt

- A - Modificando los tamaños de los cubos
- B - Sin añadir cubos
- C - Con más de una balanza

03 Evaluación del taller ...

DISCUTIR:

- Viabilidad del taller en el aula con futuros maestros/as
- Aspectos en los que centrar el taller de formulación / reformulación
- Tipos de actividades sobre las que formular/reformular
- Análisis sobre la posibilidad de llevar esta actividad con estudiantes de Educación Primaria / Secundaria.

4^a PARTE REFERENCIAS

04 Bibliografía

Cai, J., Koichu, B., Rott, B., Zazkis, R. y Jiang, C. (2022). Mathematical problem posing: Task variables, processes, and products. In C. Fernández, S. Llinares, A. Gutiérrez, & N. Planas (Eds.), *Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Vol. 1, pp. 119-145). PME.

Leavy, A. y Hourigan, M. (2022). The Framework for Posing Elementary Mathematics Problems (F-PosE): Supporting Teacher to Evaluate and Select Problems for Use in Elementary Mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 111, 147-176. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10649-022-10155-3>

Lee S-Y (2021). Research Status of Mathematical Problem Posing in Mathematics Education Journals. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 19, 1677-1693. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10763-020-10128-z>

GrundMeier, T.A. (2015). Developing the problem-posing abilities of prospective elementary and middle school teachers. En F. M. Singer et al. (Eds), *Mathematical problem posing* (pp. 411-431). Springer.

Stoyanova, E. (2000). Empowering students' problem solving via problem posing: The art of framing "Good" questions. *Australian-Mathematics-Teacher*. 56(1), 33-37.

Zhang, H. y Cai, J. (2021). Teaching mathematics through problem posing: insights from an analysis of teaching cases. *ZDM - Mathematics Education*. Doi: <https://doi.org/10.1007/s11858-021-01260-3>

Zhang L., Cai, J., Song, N., Zhang, H., Chen, T., Zhang, Z. y Guo, F. (2022). Mathematical problem posing of elementary school students: the impact of task format and its relationship to problem solving. *ZDM - Mathematics Education*, 54, 497-512. Doi: <https://doi.org/10.1007/s11858-021-01324-4>

Seminario de formación
y docencia universitaria

Competencia en la formulación de problemas

Israel García-Alonso
(igarcial@ull.edu.es)

Diana Sosa-Martín
(dnsosa@ull.edu.es)

en la formación
inicial

Universidad
de La Laguna

ANEXO 2

FICHAS DE PROBLEMAS A REFORMULAR

Actividad de formulación de problemas

1B

Formula tres problemas, de diferente dificultad, en los que aparezcan los números $1/4$ y $3/8$.

Cada uno de estos números puede ser un dato o una solución. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Formación y Docencia Universitaria

Competencia en formulación de problemas en la formación inicial

**Universidad
de La Laguna**

Actividad de formulación de problemas

1C

Formula tantos problemas como puedas, en los que aparezcan los números $1/4$ y $3/8$.

Cada uno de estos números puede ser un dato o una solución. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Formación y Docencia Universitaria

Competencia en formulación de problemas en la formación inicial

**Universidad
de La Laguna**

Actividad de formulación de problemas

1A

Formula tres problemas en relación a las figuras de la imagen anterior. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Formación y Docencia Universitaria

Competencia en formulación de problemas en la formación inicial

Universidad
de La Laguna

Actividad de formulación de problemas

1B

Formula tres problemas de diferente dificultad en relación a las figuras de la imagen anterior. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Formación y Docencia Universitaria

Competencia en formulación de problemas en la formación inicial

Universidad
de La Laguna

Actividad de formulación de problemas

1C

Formula tantos problemas como puedas en relación a las figuras de la imagen anterior. Puedes añadir cualquier tipo de información (numérica, de contexto...).

Formación y Docencia Universitaria

Competencia en formulación de problemas en la formación inicial

Universidad
de La Laguna

Actividad de formulación de problemas

1A

En el lado izquierdo de la balanza hay una caja grande y tres pequeñas, y en su lado derecho seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande?

Responde y formula tres problemas basados en la situación anterior.

Formación y Docencia Universitaria

Competencia en formulación de problemas en la formación inicial

**Universidad
de La Laguna**

Actividad de formulación de problemas

1B

En el lado izquierdo de la balanza hay una caja grande y tres pequeñas, y en su lado derecho seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande? Responde y formula tres problemas de diferente dificultad basados en la situación anterior.

Formación y Docencia Universitaria

Competencia en formulación de problemas en la formación inicial

**Universidad
de La Laguna**

Actividad de formulación de problemas

1C

En el lado izquierdo de la balanza hay una caja grande y tres pequeñas, y en su lado derecho seis pequeñas. ¿Qué cantidad de cajas pequeñas equivalen a la grande?

Responde y formula tantos problemas como puedas basados en la situación anterior.

Formación y Docencia Universitaria

Competencia en formulación de problemas en la formación inicial

**Universidad
de La Laguna**

ANEXO 3

MARCO ANÁLISIS DEL PROBLEMA FORMULADO

Indicador I. Contexto motivador - Capta la atención

Usar un contexto motivador y que capte el interés. ¿Hasta qué punto el problema usa un contexto motivador y que capte el interés? Ausente – Débil – Adecuado - Bueno - Excelente

- ¿El problema establece una conexión entre las matemáticas y el mundo real o imaginario de los estudiantes?
- ¿El problema permite apoyarse en sus propias experiencias y conocimiento para darle sentido a la situación?
- ¿El problema presenta un contexto significativo y un propósito cautivador?
- ¿El problema capta la atención y motiva a todos los estudiantes?

Indicador II. Claridad del lenguaje

Claridad en el lenguaje y contexto cultural. ¿Qué nivel de claridad presenta el problema? Ausente – Débil – Adecuado – Bueno – Excelente

- ¿El problema incorpora un lenguaje y terminología accesible para el nivel de los estudiantes?
- ¿El problema refleja los sistemas culturales de los estudiantes? ¿La medida (métrica/imperial) y la moneda (euro/dólar/yen) están alineados con los estudiantes?
- ¿El problema presenta un contexto significativo y un propósito cautivador?
- ¿El problema se apoya en contextos culturalmente accesibles a los estudiantes?

Indicador III. Coherencia curricular

Coherencia curricular. ¿Hasta qué punto el problema incorpora o requiere el uso de contenido matemático apropiado? Ausente – Débil – Adecuado – Bueno – Excelente

- ¿El problema requiere usar un conocimiento matemático correspondiente al nivel del estudiantado?
- ¿El problema requiere que los estudiantes se involucren en procesos matemáticos (entendimiento, conexión, comunicación, razonamiento, aplicación y resolución de problemas) que apoyan el desarrollo de la competencia matemática para llegar a la solución?

Indicador IV. Demanda cognitiva

Atención a la demanda cognitiva. ¿Hasta qué punto el problema presenta un nivel apropiado de demanda cognitiva? Bajo – Medio – Alta

- ¿El problema presenta una situación en la que ni la solución ni la estrategia son evidentes?
- ¿El problema requiere más que recordar, memorizar o repetir procedimientos rutinarios para encontrar la solución?
- ¿El problema requiere que el estudiante conecte conceptos y significados matemáticos subyacentes?
- ¿El problema involucra a los estudiantes en pensamientos complejos y estrategias de razonamiento tales como meta-análisis, justificaciones, conjeturas, razonamiento y resolución de problemas?

Indicador V. Pasos requeridos en la resolución

Número de pasos apropiados para promover el razonamiento. ¿Cuántos pasos se requieren realizar para resolver el problema? Uno – Múltiples

- ¿El problema presenta una situación en la que la solución no es evidente?
- ¿El problema requiere más de un paso para obtener la solución?
- ¿El problema es más que la aplicación de procedimientos rutinarios operacionales que involucran números racionales o enteros?
- ¿El problema involucra a los estudiantes en razonamientos sobre las matemáticas?

Indicador VI. Estrategias de resolución

Variedad de estrategias de resolución. ¿El problema puede abordarse utilizando diferentes estrategias para llegar a la solución? Sí – No

- ¿El problema presenta una situación en la que la estrategia de resolución no es evidente?
- ¿El problema requiere que los estudiantes descifren una estrategia para llegar a la respuesta?
- ¿El problema presenta una situación que puede abordarse según diferentes estrategias o, en algunos casos, se requiere explícitamente?

Indicador VII. Soluciones

Múltiples soluciones. ¿Admite el problema múltiples respuestas correctas? Sí – No

- ¿El problema tiene más de una respuesta correcta?
- ¿El problema anima a los estudiantes a buscar soluciones alternativas?

Indicador VIII. Oportunidad de éxito

Oportunidad de éxito. ¿Hasta qué punto el problema presenta oportunidades para que el estudiante experimente el éxito? Ausente – Débil – Adecuado – Bueno – Excelente

- ¿El problema presenta oportunidades para que el estudiante demuestre autonomía como aprendiz de matemáticas a través de solicitar representar el problema mediante un diagrama, explicar su elección de estrategia, describir el razonamiento seguido...?
- ¿El problema requiere más de un paso para obtener la solución?
- ¿El problema presenta un elemento que está al alcance de los estudiantes? ¿Presenta un problema inicial de demanda cognitiva menor o una versión más simple del problema?
- ¿El problema incorpora ayudas o pistas para aquellos estudiantes que presenten alguna dificultad para afrontar el problema?

ANEXO 4

**FICHAS DONDE RECOGER
LOS PROBLEMAS FORMULADOS**

-ESTUDIANTES-

**Sesión de Formación y Docencia
Universitaria**
**Competencia en formulación de problemas
en la formación inicial**

Marca la actividad de formulación de problemas a realizar:

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C

Escribe a continuación los problemas que propone el grupo:

**Sesión de Formación y Docencia
Universitaria**
**Competencia en formulación de problemas
en la formación inicial**

Reformular uno de los problemas recibidos. Copiar en primer lugar el problema inicial y, a continuación, escribir el nuevo problema formulado por el grupo.

**Sesión de Formación y Docencia
Universitaria**
**Competencia en formulación de problemas
en la formación inicial**

Reformular de nuevo el mismo problema elegido por el grupo atendiendo ahora a alguno de los indicadores propuestos en el marco y que no se abordara en la propuesta anterior.

